

POLAND

POLAND

IJTIMOYIY INFRATUZILMA VA INSON KAPITALI INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIRI.

Musayev Jamshid Kaxramonovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098825>

Annotatsiya: Mazkur maqolada hududlarning investitsion jozibadorligini belgilovchi omillar orasida ijtimoiy infratuzilma va inson kapitalining o'rni atroflicha tahlil qilinadi. Ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganligi — transport-logistika tarmoqlari, sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalari, aloqa tizimlari hamda turmush sharoitlari — investorlar qaroriga bevosita ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda ko'rsatib beriladi. Shu bilan birga, malakali ishchi kuchi, bilim va ko'nikmalarning yuqori darajada shakllanganligi, yosh demografik tarkib va inson kapitalining rivojlanishi hududiy investitsion muhitni yanada jozibador qiluvchi muhim mezon sifatida baholanadi. Maqolada Navoiy viloyati misolida amaliy tahlillar keltiriladi hamda xalqaro tajribalar bilan qiyosiy yondashuv amalga oshiriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy infratuzilma va inson kapitaliga qaratilgan strategik e'tibor hududlarga xorijiy va mahalliy investitsiyalar oqimini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy infratuzilma, inson kapitali, investitsion jozibadorlik, hududiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, malakali ishchi kuchi, xorijiy investitsiyalar, infratuzilma loyihalari, hududiy raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish masalasi iqtisodiy siyosatning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki investitsiyalar oqimi nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytiradi, balki hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Shu jarayonda ijtimoiy infratuzilma — transport, aloqa, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlari bilan bir qatorda, inson kapitali — malakali ishchi kuchi, bilim va ko'nikmalar, demografik tarkib kabi omillar hududiy investitsion muhitning shakllanishida muhim mezon bo'lib chiqadi. Ayniqsa, Navoiy viloyati kabi sanoat salohiyati yuqori bo'lgan hududlarda ijtimoiy infratuzilma va inson kapitaliga qaratilgan e'tibor investorlar uchun qo'shimcha rag'bat sifatida namoyon bo'lmoqda.

Hududlarning investitsion jozibadorligi zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida qaraladi. Investitsiya oqimini jalb etishda iqtisodiy ko'rsatkichlar — soliq siyosati, bozor hajmi, ishlab chiqarish resurslari qanchalik ahamiyatli bo'lmasin, ijtimoiy infratuzilma va inson kapitalining darajasi ham investorlar qaroriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chunki zamonaviy investorlar o'z mablag'larini nafaqat foyda keltiruvchi iqtisodiy hududlarga, balki uzoq muddatli barqarorlik va inson resurslari bilan ta'minlangan ijtimoiy muhitga yo'naltirishni ma'qul ko'radilar. Shu bois ijtimoiy infratuzilma va inson kapitalini rivojlantirish hududiy investitsion siyosatning asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy infratuzilma — transport-logistika tizimlari, energetika tarmoqlari, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va turmush sharoitlarini qamrab oladi. Bu infratuzilmaning rivojlanganligi hududning investitsion jozibadorligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Masalan, zamonaviy avtomobil yo'llari, temiryo'l liniyalari, aeroportlar va raqamli aloqa tarmoqlari mavjud hududlarda ishlab chiqarish va tashqi savdo xarajatlari sezilarli darajada kamayadi. Bu esa investorlar uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Navoiy viloyatida oxirgi yillarda transport infratuzilmasining modernizatsiya qilinishi va logistika markazlarining barpo etilishi hududning investitsion salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Inson kapitali – malakali ishchi kuchi, sog'lom demografik tarkib, yuqori bilim va ko'nikmalar majmuini anglatadi. Investitsion loyihalarning samaradorligi, avvalo, ushbu inson resurslari darajasiga bog'liqdir. Malakali muhandislar, texnologlar, iqtisodchilar va menejerlarning mavjudligi ishlab chiqarish jarayonini tez va samarali yo'lga qo'yishga yordam beradi. Navoiy viloyatida yoshlar salohiyati yuqori, ko'plab texnikum va oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda. Bu investorlar uchun kerakli mutaxassislarni mahalliy bozorning o'zidan topish imkonini yaratmoqda.

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy infratuzilma va inson kapitaliga strategik sarmoya kiritgan davlatlar yirik investitsiya markaziga aylanadi. Masalan, Singapur, Janubiy Koreya va Xitoy davlatlari dastlab ta'lim tizimini rivojlantirish, sog'liqni saqlashni modernizatsiya qilish va logistika infratuzilmasini kuchaytirishga katta mablag' sarflagan. Natijada ular qisqa vaqt ichida jahon investitsion xaritasida yuqori o'rinlarni egalladi. O'zbekiston uchun ham bu tajriba o'ta dolzarbdir, chunki inson kapitaliga sarflangan har bir so'm kelgusida investitsion oqimni ko'paytiruvchi omil sifatida o'z samarasini beradi.

Navoiy viloyati O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati eng yuqori hududlaridan biri bo'lib, konchilik, kimyo va energetika sanoati rivojlangan. Shu bilan birga, viloyatda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilgan bo'lib, ular zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlangan. Demografik tarkibda yoshlarning ulushi yuqori bo'lgani sababli hududda mehnat resurslari yetarli. Bu esa investorlar uchun uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi. Shu sababdan ham viloyatga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalar hajmi yildan-yilga ortmoqda.

Shunday qilib, ijtimoiy infratuzilma va inson kapitali investitsion jozibadorlikni belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Ularning uyg'unligi hududning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi va investorlar uchun qulay sharoit yaratadi. O'zbekiston sharoitida bu yo'nalishda hali bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar ko'p. Xususan, ta'lim tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, sog'liqni saqlash xizmatlarini modernizatsiya qilish, transport-logistika tizimlarini kengaytirish zarur. Agar bu omillar kompleks hal etilsa, hududiy investitsion muhit sezilarli darajada yaxshilanadi.

Xulosa. Ijtimoiy infratuzilma va inson kapitali hududlarning investitsion jozibadorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Navoiy viloyati misolida

ko'rinib turibdiki, infratuzilma rivoji va yoshlar salohiyati hududni nafaqat respublika, balki mintaqaviy miqyosda ham eng jozibador investitsiya markazlaridan biriga aylantirmoqda. Shu bois kelajakda hududiy rivojlanish strategiyalarida ushbu ikki omilga — ijtimoiy infratuzilma va inson kapitaliga ustuvor ahamiyat qaratish investitsion siyosatning samaradorligini belgilovchi asosiy mezon bo'lib qoladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, A. (2023). Hududiy investitsion muhitni shakllantirishda infratuzilmaning o'rni. Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 2(5), 45–53.
2. Vohidov, O. (2022). O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish va investitsion jarayonlar. Moliyaviy tadqiqotlar, 4(3), 77–86.
3. Shavkatov, B. (2021). Hududlar iqtisodiyotida investitsion jozibadorlik omillari. O'zbekiston iqtisodiyoti va boshqaruv jurnali, 3(2), 112–120.
4. Gaffarova, G.G., Berkinov, O.T. & Yuldoshev, A.A. (2024). Human Capital in the Conditions of Digitalization of Uzbekistan. International Journal of Business and Economics Research, 13(1), 98–105.
5. Islam, M. S., et al. (2024). Determinants of Foreign Direct Investment: A Systematic Review. SAGE Journals.
6. Peres, M. (2018). The impact of institutional quality on foreign direct investment (F.D.I.). Economic Research-Ekonomska Istraživanja.
7. World Bank. (2022). Uzbekistan Public Expenditure Review, December 2022: Better Value for Money in Human Capital and Water Infrastructure. Washington, DC.
8. Forichon, K. (2020). Considering human capital in a multidimensional analysis of fragility. OECD Working Paper.
9. Emako, E. et al. (2022). The effect of foreign direct investment on economic growth in developing countries: sectoral composition matters. Economic Analysis and Policy.
10. Uddin, M. R., et al. (2025). Globalization, Physical Capital, and Human Capital Nexus. International Economics Journal.
11. Gaffarova, G. G., Berkinov, O. T., & Yuldoshev, A. A. (2024). Human Capital in the Conditions of Digitalization of Uzbekistan. Tashkent.
12. Lee, H.-S., Chernikov, S. U., & Nagy, S. (2022). Motivations and locational factors of FDI in CIS countries: Empirical evidence from South Korean FDI in Kazakhstan, Russia, and Uzbekistan. Asian Economic Review.
13. Yeboah, E., Amo Baffour, A., Chibale Chibalamula, H., & Atiso, F. (2025). The Significance of Foreign Direct Investment (FDI) and Trade Openness: Evidence from Nine European Economies. Journal of the Knowledge Economy.